

ADVOKATURA VA ADVOKATLIK FAOLIYATINI MUSTAQILLIGINI TA'MINLASHDA MILLIY QONUNCHILIKNI TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI

Qoraboyev Boburjon Baxtiyor o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15782228>

Annotatsiya: Tezida Advokatura va advokatlik faoliyati mustaqilligini ta'minlashda milliy qonunchilikni takomillashtirish imkoniyatlari, sohaning bugungi kundagi holati haqida so'z yuritiladi. O'zbekiston Respublikasida advokatura institutining mustaqilligi Konstitutsiyaviy darajaga yetgani, xalqaro tashkilotlar tavsiyalari, yangi normativ-huquqiy hujjatlar orqali advokatlarning huquqiy maqomi, faoliyat erkinligi va himoyasi mustahkamlanayotgani ko'rsatiladi. BMT tomonidan berilgan tavsiyalar va ular yuzasidan amalga oshirilgan ishlar tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: BMT tavsiyalari, maxsus ma'ruzachi, professional erkinlik, advokat maqomi, advokatlar palatasi, qonunchilik islohotlari, himoya huquqi.

O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda inson huquqlarini ta'minlash borasida qonun ustuvorligini saqlash uchun olib borilayotgan keng islohotlar Advokatura va Advokatlik faoliyatini mustaqilligini ta'minlashda milliy qonunchilikni takomillashtirish uchun dadil imkoniyatlar garovidir.

O'zbekiston Respublikasining "Advokatura to'g'risida"gi Qonuni 1996-yilda qabul qilingan. O'tgan davr mobaynida unga bir necha bor o'zgartirishlar kiritilgan bo'lsada uni yanada takomillashtirish lozim. Boisi qonun zamonaviy tizim talablari, sud-huquq islohotlari, raqamlashtirish jarayonlariga to'liq mos emas. Yangi tahrirdagi qonun loyihasi ishlab chiqilishida advokatlarning kasbiy mustaqilligi, sudlar va tergov organlariga nisbatan teng maqomi, professional daxlsizlik kafolatlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi delegatsiyasi Jenevaga tashrifi doirasida "Konstitutsiyaviy islohot: inson qadri va huquqlarini ta'minlash – bosh maqsad" mavzusida xalqaro davra suhbatini o'tkazgan. Forumda ishtirok etgan BMT Inson huquqlari kengashining Sudyalari va advokatlar mustaqilligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Diego Garisiya-Sayan quyidagi fikrlarni bildirdi:

"Fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini hamda advokatlar va sudyalarning mustaqilligini amalda ta'minlash juda muhimdir. Bu borada muhtaram Prezident Shavkat Mirziyoev janobi oliylarining bevosita rahbarligida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijobiy yangilanishlar yuksak bahoga loyiqdir.

Shu o'rinda Bosh qomusingizda tom ma'nodagi huquqiy davlat barpo etishning kafolati bo'lib xizmat qiladigan konstitutsiyaviy normalar qaror topishiga chin dildan ko'makdoshman. Chunki buning natijasida sudyalari, yanada muhimi, advokatlarning haqiqiy mustaqilligi so'zsiz ta'minlanadi".¹

Berilgan tavsiyalar yuzasidan mamlakatimizda keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasi o'laroq 2025-yil 25-iyun holatiga O'zbekistonda advokatlari soni 7 050 nafardan ²ortiqni tashkil etdi. Advokatlari sonining ortishi shubhasiz ular tomonidan yuridik yordam ko'rsatish bozorida jismoniy va yuridik shaxslar uchun tanlov qilish imkoniyatini oshirish barobarida, advokatlari o'rtasidagi raqobat ortishi natijasida yuridik yordamning sifatini ham yaxshilashga xizmat qiladi.

Advokatlarning himoya ostidagi shaxs bilan erkin uchrashish huquqini kafolatlash, tergov hibsonasida yoki izolyatorlarda uchrashuvlar cheklanishiga yo'l qo'ymaslik yuzasidan amalga oshirilgan eng yirik va dadil qadam bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida Advokatura bobining kiritilishi bo'ldi. Bunda yagona kasbiy birlashma sifatida advokaturaga oid barcha masalalar bevosita advokatlari tomonidan hal etilishini nazarda tutuvchi – o'zini o'zi boshqarish prinsipi o'rnatildi va bu Advokatlari kasbiy mustaqilligining asosiy kafolati hisoblanadi. Yana bir jihati, o'zini o'zi boshqarish prinsipini advokaturaning mustaqilligisiz tasavvur etib bo'lmaydi, ular bir-birini taqozo etadi va to'ldiradi. Shu bois, barcha advokatlarning orzu-umidi bo'lmish mustaqillik prinsipi konstitutsiyaviy darajada belgilab qo'yildi. Shuningdek, advokatlik faoliyatida qonuniylik prinsipi ham nazarda tutilgan. Bu esa tom ma'noda, davlat organlarining advokaturaning ichki ishlariga aralashishining oldini olishga xizmat qiladi.

Konstitutsiyaga advokatura bo'yicha alohida bob kiritilgani inson huquqlarini himoya qilish sohasida muhim institut bo'lgan advokaturaning konstitutsiyaviy maqomini tubdan oshirdi. Har bir shaxs jinoyat protsessining har qanday bosqichida, shaxs ushlanganida esa uning harakatlanish erkinligi huquqi amalda cheklangan paytdan e'tiboran o'z tanloviga ko'ra advokat yordamidan foydalanish huquqiga egaligi kafolatlandi. Konstitutsiyaning 142-moddasida "Advokatga o'z himoyasidagi shaxs bilan moneliksiz va xoli uchrashish, maslahatlar berish uchun shart-sharoitlar ta'minlanadi"³ degan jumlani kiritilishi bu boradagi yondashuvning mustahkam ekanligini ko'rsatadi.

¹ <https://parliament.gov.uz/articles/868#!>

² <https://e-advokat.uz/>

³ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 142-moddasi.

Advoktura va Advokatlik faoliyatini mustaqilligini ta'minlashda milliy qonunchilikni takomillashtirish imkoniyatlari borasida so'z ketkanda O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasini yoddan chiqarmaslik zarur. Bu borada S.Qodiraliyev Advokatlar faoliyatini takomillashtirish bilan bog'lik quyidagi kamchiliklar ham mavjud ekanligini qayd etgan:

- Bugungi kunda Advokatlar palatasining advokatlar bilan o'zaro munosabati to'liq tartibga solinmagan;

- Palataning advokatlarni har tomonlama himoya qilish bo'yicha aniq vakolatlari belgilanmagan;

- Advokatlar palatasining kadrlar tayyorlash tizimi mavjud emas;

- Advokatlar palatasining norma ijodkorligidagi o'rni yetarli emas.

V.Davlyatov tomonidan 2020-yilda sotsiologik tadqiqot o'tkazilgan. 1550 nafar advokat ishtirok etgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, "O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasining bugungi kundagi faoliyatini qanday baholaysiz?" degan savolga respondentlarning 38,5%i "yaxshi", 48,5%i "qoniqarli" deb javob bergan bo'lsa, ularning 9,6%i "qoniqarsiz" deya javob bergan. So'rovnomada ishtirok etgan advokatlarning 225 nafari O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasini advokatlarni jazolovchi organ sifatida baholagan bo'lsa, 676 nafar advokat palatani advokatlarni kasbiy va ijtimoiy himoq iluvchi organ sifatida baholagan. 357 nafar advokat, yoki so'rovnomada ishtirok etgan advokatlarning 23%i palatani advokaturani nazorat qiluvchi organ sifatida ko'rmoqda. Ushbu holatda Advokatlar palatasining advokatlar bilan o'zaro munosabatini to'liq tartibga solish, palataning bu boradagi vakolatlarini yanada kengaytirish zarur".⁴

O'zbekiston Respublikasining "Advokatura to'g'risida"gi Qonuni 122-moddasiga asosan Advokatlar palatasining asosiy vazifalari qatoriga advokatura faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqishda ishtirok etish, ular yuzasidan takliflar tayyorlash kiradi. Ammo Advokatlar palatasiga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida qonunchilik tashabbusi vakolati berilmagan.

Advokatlar palatasining navbatdagi vazifasiga advokatlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ifodalash hamda himoya qilish, shu jumladan davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari bilan munosabatlarda, shuningdek sudda ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ifodalash hamda himoya qilish, advokatlarni

⁴ <https://inlibrary.uz/index.php/socinov/article/view/40575>

ularning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ta'qiblardan, cheklashlar va tajovuzlardan himoya qilish bo'yicha choralar ko'rish⁵ kiradi.

Ammo palataning advokatlar huquqlarini himoya qilishga oid amalga oshirilgan ishlari haqida hech bir joyda so'z yuritilmaydi va amaliyotda bu kamyob holat sanaladi.

O'zbekiston Respublikasining "Advokatura ro'g'risida"gi Qonuni 12³-moddasiga asosan "Advokatlar palatasining raisi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining taqdimnomasiga binoan Advokatlar palatasining Konferensiyasi tomonidan ushbu Konferensiya saylagan Advokatlar palatasi Boshqaruvi a'zolari orasidan besh yil muddatga saylanadi.

Advokatlar palatasining raisini lavozimidan muddatidan oldin chaqirib olish Advokatlar palatasining ustavida belgilangan hollarda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining taqdimnomasiga binoan Advokatlar palatasining Konferensiyasi tomonidan amalga oshiriladi"⁶ Ammo O'zbekiston Respublikasida Oliy sud raisi hamda Bosh prokurorligiga nomzodlar Prezident tomonidan taqdim etiladi va tayinlanadi. O'rtada mavjud ushbu farq sub'yektlar orasida tenglik masalasi munozarali ekanligidan dalolat. 2023-yilda bo'lib o'tgan Advokatlar palatasining Konferensiyasi haqida so'z yuritilgan. "Adliya vazirligi "Advokatura to'g'risida"gi qonunga asosan Advokatlar palatasi raisi kim bo'lishi bo'yicha taqdimnoma kiritgan. Konstitutsiyaning 72-moddasiga ko'ra, davlat organlari va mansabdor shaxslarning nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatiga aralashishiga yo'l qo'yilmaydi. Advokatlar palatasi ham nodavlat notijorat tashkiloti.

Ammo Konstitutsiyaga zid ushbu qonun talabi shu kunga qadar bekor qilinmadi.

Konstitutsiyaning 16-moddasida birorta ham qonun yoki boshqa normativ-huquqiy hujjat Konstitutsiya normalari va qoidalariga zid kelishi mumkin emasligi belgilangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;
2. "Advokatura to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni;
3. <https://parliament.gov.uz>;
4. <https://e-advokat.uz/>;
5. <https://inlibrary.uz>;
6. <https://lex.uz>;
7. <https://un.org>.

⁵ O'zbekiston Respublikasining "Advokatura to'g'risida"gi Qonuni 12²-moddasi.

⁶ O'zbekiston Respublikasining "Advokatura ro'g'risida"gi Qonuni 12³-moddasi.